

МОЛИЯ БОЗОРИ ОРҚАЛИ МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИГА ИНВЕСТИЦИЯ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ АҚШ ТАЖРИБАСИ

Ўқувчиси: **Сафараво Нодира Ашуралийевна,**

Талабаси: **Бобохонов Шоҳруҳ Ботирович**

Тошкент молия институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7908315>

Аннотация: Мақолада маҳаллий ва хорижий олимларнинг мавзуга доир тадқиқот ишлари ҳамда молия бозори жорий ҳолати таҳлил қилинган. Молия бозори инструментлари орқали молиялаштириш давлат ва корпоратив сиёсатнинг комплекс механизмининг восталаридан бири сифатида оʻрганилган, Америка Қоʻшма штатларида молия бозоридан капитал жалб қилиш тажрибаси орқали соғʻлом рақобатни юзага келтиришга доир хулосалар, илмий таклиф ва амалий тавсиялар келтирилган.

Калит сўзлар: акциялар, облигатсиялар, эмитент, суверен облигатсиялар, корпоратив облигатсиялар, молия бозори, пул бозори.

Мамлакат иқтисодиётига инвестицияларни жалб қилиш имконияти ко„п жиҳатдан мамлакатлар миллий фонд бозорининг ривожланиш даражасига бевосита бог„лиқ. Бугунги кунда жаҳон иқтисодиётида молия бозорлари орқали инвестицияларни жалб этишда миллий фонд бозорларининг глобаллашув жараёнларининг жадаллашуви, кузатилмоқда. Ҳозирда ривожланган давлатларда фонд бозори ёки қимматли қозғалар бозорининг ЯИМдаги салмоғ„и ривожланмаган давлатларга нисбатан сезиларли даражада юқори.

Молия бозори яхши ривожланмаган мамлакатларда йирик капитални жалб қилиш ва йирик лойиҳаларга инвестициялаш ко„плаб мураккабликларни юзага келтиради. Капиталга бо„лган талаб ва таклифлар миқдорининг ко„плиги натижасида шаклланган рақобат механизми орқали бозорда капиталга нисбатан ягона бозор баҳоси шаклланади. Бугунги глобаллашув учун кенг имкониятлар яратилган шароитда махсус воситачилик тузилмаларидаги ко„п сонли оператсиялар ҳисобига пул ва бошқа активлар муомаласи харажатлари пасайтирилиши, рисклар сугʻурталаниши, сотиладиган активлар турлари кенгайиши юз бермоқда.

Молия бозорида капиталга бо„лган талаб ва таклиф асосида воситачилар ёрдамида капитални кредитор ва қарз олувчи оʻртасида қайта тақсимлаш механизми амал қилади. Шундан келиб чиққан ҳолда амалиётда пул маблағʻлари оқимини ҳақиқий эгасидан қарз олувчига ва аксинча ёналтирувчи молия-кредит институтлари фаолияти ташкил этилади. Молия бозорининг асосий функцияси бо„ш пул маблағʻларини ссуда капиталига айлантиришда ҳам намоён бо„лади.

Мамлакатнинг иқтисодий ривожланиш даражаси унда яратилган инвестиция муҳитига ко„п жиҳатдан бог„лиқдир. Инвестиция муҳитининг қулайлиги инвестиция фаолиятининг ривожланиши, ички ва ташқи инвестицияларни жалб қилишнинг ко„лами, ёналишлари ва самарадорлигига та„сир қилади. Шунинг учун, юқори инвестиция жалб қилиш ме„ёрига эга бо„лган мамлакатлар, бошқа шарт-шароитлар бир хиллиги ҳолда, одатда, юқори иқтисодий о„сиш сур„атларига эга бо„лмоқдалар.

Жаҳондаги энг йирик капитализатсияга эга бо„лган фонд биржа бо„либ 22,77 трлн. Ақш. доллари капиталлашувига эга бо„лган Нью Ёрк фонд биржаси ҳисобланади, ундан

кейинг о“ринда 16.24 трлн. Ақш. доллари капиталлашуви билан Насдақ стоск эхчанге фонд биржаси туради. Жаҳондаги учинчи энг йирк биржа Хитойдаги молиявий марказ сифатида тан олинадиган 6,74 трлн. Ақш. доллари капиталлашувига эга Шанхай фонд биржаси биржаси ҳисобланади.

1-расм. Дунёдаги энг йирк фонд биржалари 2023 йил 1 январ ҳолатига капитализатсия қиймати.(трлн.Ақш долларида) [7]

Жаҳон фонд биржалари то‘ғ‘рисида фикр юритар эканмиз, энг йирк иккита фонд биржанинг Ақшда жойлашган эканлигини тақидлаб о‘тишимиз жойиз. Айнан ушбу икки йирк фонд биржаси Ақшни қимматли қог‘озлар савдо марказига айлантормоқда десак янглишмаган бо‘лмиз. Насдақ стоск эхчанге то‘лиқ рақамли савдо майдони эканлигига алоҳида то‘хталиб о‘тиш зарур, ушбу фонд биржасида барча савдолар то‘лиқ рақамли технологиялар орқали амалга оширилади. Бунга ушбу фонд биржасининг жисмонан (бино ко‘ринишидаги) мавжуд бўлган савдо майдончасининг ё‘қ эканлиги яққол далил бо‘лади.

2- расм. АҚШда 2017-2021 йиллар оралиг'ида о'тказилган Иполар сони [7]

Йирик фонд биржаларининг мавжудлиги, ко"плаб янги корхонлар учун Ипо о"тказишга ва фаолиятини кенгайтириш учун молия бозоридан қо"ишимча ресурслар жалб қилишга имконият яратмоқда. Ақшда 2017-2021 йилда амалга оширилган фонд бозорида акцияларини дастлабки оммавий жойлаштирган корхоналар сони йилдан-йилга ошиб бориши фонд бозоридан капитал жалб қилишга интилиш ошаётганлиги то'г'рисида хулоса чиқаришга имкон беради. Хусусан 2017 йил мобойнида 217 та корхона томонидан акцияларни дастлабки оммавий жойлаштириш амалг оширилган бо"лса 2021 йилга келиб ушбу ко"рсаткич 1035 тани ташкил қилган. Рақамли технологиялар қо'лланилиши натижасида фонд бозорларида инвесторлар савдоларни амалга оширишлари учун кенг қулайликлар яратилиши натижасида бозорга янги корхоналар кириб келиши учун ҳам мотив яратмоқда.

3-расм. Ақшда 2017-2021 йиллар оралиг'ида ИПО амалга оширган корхоналарнинг тармоқлар кесимида таҳлили [7]

Янги корхоналарнинг бозорга кириб келиши ко"плаб тармоқларда фаолият юритаётган корхоналар учун о"з бизнесларини кенгайтириш учун зарур бо"лган ресурсга бо"лган эҳтиёжларини қондиршга замин яратади. Ақшда 2017-2021 йиллар оралиг'ида ИПО амалга оширган корхоналарнинг тармоқлар кесимида таҳлилидан ко"риш мумкинки энг ко"п Ипо компютер ва электроника тармоғида фаолият юритадиган корхоналар томонидан амалга оширилган бо"либ жами амалга оширилган Иполарда 44% улушни эгаллайди. Кейинги о"ринларда соғ"лиқни сақлаш соҳасида фаолият юритадиган корхонлар 18%, Саноат корхоналари 9%, чакана бизнес соҳасида фаолият юритувчи корхоналар 5%, банк-молия сектори корхоналари 4% ва бошқа тармоқ корхонлари 20% улушни ташкил қилади.

Америка қо"шма штатлари қимматли қоғ"озлар бозори дунёда энг ривожланган бозор ҳисобланиб ҳар йили ко"плаб корхоналар учун акция ва облигатсиялар эмиссия қилиш

орқали молия бозорларидан катта миқдорда ресурслар жалб қилиш имкониятларини тақдим қилмоқда.

АҚШ молия бозорларининг жаҳонда энг ривожланган бозор бо“лишига асосий сабаб сифатида, молия бозорини тартибга солишнинг энг қат’ий тизимларидан бири АҚШда қолланилиши билан изоҳлаш мумкин. Мамлакатда молия бозорида фаолиятнинг барча жиҳатлари барча деталлари билан қонунчилик асосида тартибга солинган ва унга амал қилиш бо‘йича қат’ий назорат о‘рнатилган. Белгиланган талабларнинг бажарилиши устидан кенг ко“ламли назорат о‘рнатишда рақамли технологиялардан фойдаланилади.

References:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. «Халқ сўзи» газетаси, 2018 йил 29 декабр № 271-272 (7229-7230) сони.
2. Шарпе, W. Ф., Алехандер, Г. Ж., & Баилей, Ж. В. (1999). Инвестмент. Прентисе Халл Инсорпоратед.
3. Хамидулин М.Б. Основные направления оптимизации структуры финансирования экономики Узбекистана современная наука: актуальные проблемы и пути их решения №1, январ 2019 г.
4. Елмирзаев, С. Е., Бердиев, О., Ж. О., & Бо„риев, Ж. П. О., (2021). Миллий корпоратив облигатсиялар бозори: жорий ҳолат ва истиқболлар. Экономика и финансы (Узбекистан), (2 (138)), 33-38.
5. Холиқов, У. (2016). Фонд бозори: назария ва талқин. Иқтисодиёт ва инноватсион технологиялар, (6), 479-485.
6. Бутиков, И. Л. (2017). Основные направления совершенствования государственного регулирования фондового рынка в условиях современного
7. СИФМА. Трендс ин тхе Сапитал Маркетс - 2021 оутлоок. п. 6.